

Workshop

Langzeitverfügbarkeit von Forschungsdaten

Strategien und Herausforderungen für ein effektives
Forschungsdatenmanagement

Ilona Lang & Philip Gross

Vorstellung

Dr. Ilona Lang COSCINE.NRW

Gruppenleitung FDM-Plattform Coscine am
IT Center RWTH Aachen University

Dr. Philip Gross lzv.nrw

Gruppenleitung Open Science & LZV
Hochschulbibliothekszenrum NRW

Langzeitverfügbarkeit bedeutet...

- **Entscheidungen** über den **Erhaltungswert** von Forschungsdaten zu treffen

Langzeitverfügbarkeit bedeutet...

- Erhaltenswerte Forschungsdaten vor **Verlust und Unlesbarkeit** zu sichern und **langfristigen Zugriff** zu ermöglichen
 - Neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit modernen Technologien generieren und bestehende Theorien überprüfen
 - Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen als wissenschaftliche Qualitätssicherung
- Gewährleistung einer **kontinuierlicher Interpretierbarkeit** und **vielfältigen Nachnutzbarkeit**
 - Aktive Maßnahmen zur Datenpflege (Formatprüfungen, semantische Pflege...)

Langzeitverfügbarkeit bedeutet...

- **Servicebedarf** von Beginn des Forschungsdatenlebenszyklus
- Vielfältige technische und organisatorische Herausforderungen zur Sicherstellung einer langfristigen Perspektive.

Kennenlernrunde

Aufstellung basierend auf Erfahrung in Jahren mit LZV

Thementische

Die sechs Phasen des FDLZ & LZV

Ausarbeitung an Thementischen

Fragestellungen

Wie sähe ein optimaler FDLZ im Bezug auf LZV aus?

- Welche konkreten Angebote braucht es?
- An welchen Stellen und wie sollten Forschende über LZV informiert werden?

Planung ①

- Awareness der Relevanz ^(für allg. FDM) schaffen
- Handreichungen/Entscheidungshilfen für folgenden Arbeitsschritte ^{workflows entwickeln} → ^{festlegen /}
- Theoretisches Durchspielen der folgenden Schritte (DMP)
- Klare Zuständigkeiten (Berechtigungen)
- Grundlegende Parameter abstecken (Speicher Kapazität)
<sub>Datensicherung → Workflow
-verlust</sub>

- Bei Antragsberatung LZV mitdenken

- frühzeitig Archivierungswürdigkeit mitdenken
- vor Projektplanung an Servicestelle verweisen
- DMP im Fd-Lebenszyklus von hinten beginnen
→ was kann ich nachnutzen

Vertiefender Beratungsangebot:

- Fragen zum DMP beantworten
 - ↳ Vollständigkeit / Umsetzung / Plan B
 - ↳ Metadaten / präventiv LZV ermöglichen

Tools

- ↳ ELN mit LZV-Metadaten profitieren
- ↳ Formatprüfung
- ↳ Metadaten-Erfassung (automatisch/DMP-bezogen)
- ↳ Dokumentation mit Fokus auf Erhaltungswert

- Sind Software und Datenformate geeignet für LZA?
- - Metadatenerfassung (besser jetzt als später)

Erhebung & Generierung ②

Wo?

Analyse & Verarbeitung ③

Was?

- ⊖ Frühzeitige Annotation mit Metadaten
- ⊖ Bewertung und "Archivierbarkeit" der eingesetzten Werkzeuge
- ⊖ Beratungsangebot zu sinnvollen Metadaten im Analyseprozess
- ⊖ Formen von Vorverarbeitung z.B. Anonymisierung definieren, um L2V zu ermöglichen
- ⊖ Workflow & Methode mit dokumentieren
Zugang regeln
- ⊖ Information entlang eines integrierten Workflows
- ⊖ Awareness schon in der Lehre + Data Stewards
- ⊖ RSE Beratung & Angebote

Zugang ④ & Durchsuchbarkeit

- o Beschreibung / Metadaten } Beratung
- o Rechte + Zugangsregelung
- o Tools oder Zugangsschicht } Software & Tools
- o Überinstitutioneller Zugriff
- o PIDs
- o Sichtbarkeit → VÖ von MD
↳ aber wo? Kataloge, Indices, ...

Forschende

- o In der Vorbereitungsphase
 - Was soll zugänglich sein?
 - Wer darf was?
 - Metadaten
 - Strukturinformation
 - Inhaltliche + technische MD
 - Rechtliche Metadaten
 - Prozess + Organisation zur Erfassung von Informationen

Archivierung

⑤

- Policy

- Auswahl
- Dauer d. Archivierung (fachspezifische Unterschiede?)
- Zugriffsrechte
- Metadaten-Vorgaben (z.B. rechtl. Aspekte)
- Struktur d. Daten (Nutzergruppenabhängig)
- Datenformate

- Analystools / Reporting

Nachnutzung

⑥

- niederschwelliges Portal
 - Interface um aus Repos Daten zu übertragen
 - Interoperabilität gewährleisten
- Nachnutzungs-Policy
- Metadaten-Schemata
- Verschlagwortung
- qualifizierte Forschungsdatenbanken
- feste fachspez. Repos. die die Nachnutzung gewährleisten können
- Hand-on / How to Nachnutzung
 - ⇒ nachhaltige Forschung soll gewährleistet werden
- Unterscheidung / Differenzierung zw. Studierenden / Promovierenden / Forschenden
- gemeinsame Standards
 - Landesinitis
 - FDH-Beratungsstellen
 - von Studierenden bis Forschenden informieren
- ⇒ wenn möglich eine Anlaufstelle pro Einrichtung
 - fachspezifische + fachübergreifende Indexierung
 - Lizenzbedingungen klar kommunizieren

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

 IZV.nrw
gross@hbz-nrw.de

 COSCINE.NRW
lang@itc.rwth-aachen.de